

1961 -1985 Yillari Arasidagi Kirgiz Edebiyati ve Tolögön Kasimbekov**Uzm. Zeynep GÜLER,**Mirzo Ulug'bek Nomidagi Samarkand Davlat Arxitektura-Qurilish Universiteti
(Semetkant, Özbekistan)**E-mail:** zeynep.ela.zk@gmail.com**ORCID:** 0009-0003-4471-6799

Özet. Bu çalışma, 1961–1985 yılları arasındaki Kirgiz edebiyatını tarihsel, sosyo-kültürel ve tematik boyutlarıyla ele alarak dönemin en önemli yazarlarından **Tolögön Kasimbekov'un** edebi kişiliği ve eserlerini incelemektedir. 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği içinde ekonomik, kültürel ve eğitimsel alanlarda yaşanan gelişmeler Kirgiz yazılı edebiyatının yükselmesine olanak sağlamıştır. Bu dönemde **Cengiz Aytmatov** ve **Tolögön Kasimbekov** başta olmak üzere birçok yazar, toplumsal ve tarihsel dönüşümlerin etkisiyle yeni bir edebi yönelişin öncüsü olmuştur. Kasimbekov'un “Sıngan Kılıç”, “Cetilgen Kurak”, “Kelkel” ve “Kırgın” gibi romanları tarihsel bilinci yeniden inşa eden, ulusal kimlik arayışını yansıtan başlıca örneklerdir. Bu romanlar, Kirgiz halkının sömürge baskısı altındaki yaşamını, bağımsızlık ve varoluş mücadelesini realist bir biçimde ortaya koyar. Çalışmada ayrıca 1960–1980 yılları arasında şiir, tiyatro ve çocuk edebiyatındaki gelişmeler de değerlendirilmiş; edebiyatın kadın yazarlarla genişleyen temsiliyeti vurgulanmıştır. Sonuç olarak, 1961–1985 arası dönem Kirgiz edebiyatında bir “altın çağ” olarak tanımlanabilir; bu süreç hem sosyalist modernleşmenin hem de milli bilincin estetik bir sentezi olarak Kirgiz kültür tarihinde kalıcı bir yer edinmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kirgiz Edebiyatı, Tolögön Kasimbekov, Sıngan Kılıç, Sovyet Dönemi, Tarihi Roman, Cengiz Aytmatov

**1961–1985 YILLAR ORALIG'IDAGI QIRG'IZ ADABIYOTI VA TO'LO'GO'N
QOSIMBEKOV IJODI**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot 1961–1985 yillar orasidagi qirg'iz adabiyotini tarixiy, ijtimoiy-madaniy va mavzuiy jihatdan tahlil qilib, shu davrning eng muhim yozuvchilaridan biri - **To'lo'go'n Qosimbekovning** adabiy shaxsiyati va asarlarini o'rganishga bag'ishlangan. 1960-yillarda Sovet Ittifoqi doirasida iqtisodiy, madaniy va ta'lim sohalarida yuz bergan rivojlanishlar qirg'iz yozma adabiyotining yuksalishiga katta turtki bo'lgan. Shu davrda **Chingiz Aytmatov** va **To'lo'go'n Qosimbekov** boshchiligidagi bir qator yozuvchilar ijtimoiy va tarixiy o'zgarishlar ta'sirida yangi adabiy yo'nalishning asoschilaridan bo'lganlar.

Qosimbekovning *Sıngan Qılıç*, *Jetilgen Qurak*, *Kelkel* va *Qırgın* kabi romanlari tarixiy ongni qayta tiklash, milliy o'zlikni anglash va mustaqillik g'oyasini ifodalash nuqtai

nazaridan eng muhim namunalardandir. Bu asarlarda qirg‘iz xalqining mustamlakachilik zulmi ostidagi hayoti, erkinlik va mavjudlik uchun olib borilgan kurash realizm ruhida tasvirlangan.

Tadqiqotda, shuningdek, 1960–1980 yillar orasidagi she’riyat, teatr va bolalar adabiyoti sohasidagi taraqqiyot yo’nalishlari tahlil qilingan hamda ayol yozuvchilarning adabiy jarayondagi faol ishtiroki alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: Qirg‘iz adabiyoti, Tölgön Qosimbekov, *Singan Qılıç*, Sovet davri, tarixiy roman, Chingiz Aytmatov.

KYRGYZ LITERATURE BETWEEN 1961 AND 1985 AND THE LITERARY LEGACY OF TÖLÖGÖN KASIMBEKOV

Abstract. This study examines **Kyrgyz literature between 1961 and 1985** in its historical, socio-cultural, and thematic contexts, focusing particularly on the literary identity and works of **Tölgön Kasymbekov**, one of the leading writers of the period. The 1960s marked a time of social and cultural advancement in the Kyrgyz Soviet Republic, enabling significant progress in written literature. Alongside **Chingiz Aitmatov**, Kasymbekov pioneered a new literary trend shaped by the tensions between socialism and national consciousness. His novels—such as *The Broken Sword (Singan Kılıç)*, *The Drought (Cetilgen Kurak)*, *Kelkel*, and *The Massacre (Kırgın)*—reconstruct historical memory and reflect the Kyrgyz people’s struggle for identity and independence under colonial domination. The study also explores developments in poetry, drama, and children’s literature during this era, emphasizing the increasing visibility of women writers in Kyrgyz letters. In conclusion, the years **1961–1985** can be regarded as a *golden age* in Kyrgyz literature, representing a synthesis of socialist modernity and national self-awareness that continues to shape the cultural identity of modern Kyrgyzstan.

Keywords: Kyrgyz Literature, Tölgön Kasymbekov, The Broken Sword, Soviet Era, Historical Novel, Chingiz Aitmatov

Giriş. Kırgız Türkleri diğer Türk boyları gibi göçebe kültüre sahiplerdir. Göçebe hayatın bir sonucu olarak yazılı edebiyata geçiş yıllar almasına rağmen sözlü kültür oldukça gelişmiştir. Yazılı edebiyata geçiş sürecinde ise sözlü kültür ürünleri yazılı edebiyata kaynaklık etmiştir. Kırgız yazılı edebiyatının ilk temsilcileri Toktogul Salırganov ve Togolok Moldodur. Çağdaş Kırgız Edebiyatının temeli Erkin Too (Hür Dağlar) adlı gazete ile atılır. ¹ Gazete 1924 yılında Kırgız Türkçesi ile arap harfli metin olarak basılmıştır. İlk gazete sonrası “Ayeldar Aynegi” adlı dergi 1927 yılında yayın hayatına girer. Nesir alanında ise Kasımalı Bayalınov “Aer” adlı eserini yayımlar. Eser Kırgız Türkçesinden diğer dillere çevrilir ve bu anlamda oldukça ses getirir. Kırgız Türklerinin tiyatro alanında ilk örneği ise Moldoğanı Tokobayev’in “Kayğıлуу Kakey” adlı eseridir. 1936 yılında ise Mukay Elebayev’in “Uzak Çöl” adlı eseri

¹ (Kolcu, 2012)
www.innovativepublication.uz

Kırgız Edebiyatının ilk realist romanıdır. II. Dünya savaşına kadar temelleri atılan edebiyat savaş ve öncesi döneme göre savaş sonrası konular hem çeşitlenmiş hem daha fazla eser vermeye başlanmıştır. Ekim devriminden sonra Kırgız yazarların hikayelerini içine alan “Emgek Azamatları” eser kaleme alınır. Savaş sonrası Kırgız Edebiyatının nesir alanında yetiştirdiği en önemli isim şüphesiz Cengiz Aytmatovdur. Aytmatov’un ilk öyküsü 1952 yılında basılan “Gazetçin Dzüydo”dur. Sonrasında Toprak ana, Beyaz gemi, Cemile gibi eserleri kaleme alır. Kırgız Edebiyatının Cengiz Aytmatov’dan sonra en büyük nesircisi Tölögön Kasımbekovdur.

1961-1985 Yılları Arasındaki Kırgız Edebiyatı

SSCB Kırgız Türklerinin yönetimini ele geçirdiği 1960-1970 yılları arasında sosyalizmin gerekliliği ile ekonomik koşullar iyileşmiş eğitimde, bilimde ve kültürde önemli gelişmeler olmuştur. O döneme kadar savaş ve kötü koşullar ile gelişemeyen yazılı edebiyat bu süreçte gelişme göstermiştir. Ancak bu durum 1985 yılına kadar devam etmiştir. 1985 sonrasında SSCB değişen dünyanın gerisinde kalır ve bu diğer Türk Dünyası ülkelerindeki gelişimini de doğrudan etkiler. 1991 sonrası SSCB dağılır. Bu süreçte 1960-1970 yılları arasında gelişmiş edebiyatın en önemli temsilcisi Cengiz Aytmatovdur. Aytmatovdan sonra 1970-1980 yılları arasında gelişen edebiyatı devam ettiren isim ise Tölögön Kasımbektir. Bu dönemde edebiyatın diğer alanlarında da gelişmeler yaşanmıştır.

Şiir temaları genel olarak insan, halk, vatan, aşk köy, kır gibi konular olmak üzere bu alanda başarılı temsilciler olarak A. Tokombayev, K. Bokonbayev, B. Turusbekov gibi isimleri sayabiliriz. Şiirde şekil olarak geleneksel hece ölçüsü kullanılırken yeni dönemde serbest nazım ile yazılan şiirlere de geçiş başlamıştır.² 1970’li yıllarda Süyünbay Eraliyev “Yıldızlara Seyahat” adlı şiiriyle poetik modernizmi başlatır. Ardından R.Rıskulov, S. Turgunbayev gibi isimler S. Eraliyev’i takip eder. Bu dönemde Kırgız Dramatürjisinin de gelişmeler yaşanır. T. Abdumomunov, M. Bayciev gibi isimler bu alanın temsilcilerindedir. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de edebiyat içerisine kadının girmesidir. M. Abılkasımova, S. Abdıkadırova, M. Bularkieva, G.Momunova, gibi isimler eserleri ile dönem içerisinde dikkat çekmiştir. Bu döneme kadar kadın yazar ve şairler edebiyat içinde yer almazken bu süreçte yer alması edebiyatın gelişmişliği kadar kültür ve dönem şartlarının da iyileştiğini bize göstermektedir.

Dönem içinde çocuk edebiyatında gelişme gösteren türün önemli temsilcileri arasında M.Cangaziev, Ş.Beyşenaliyev gibi isimleri sayabiliriz. Bu dönemin neredeyse tüm edebi türlerinde gelişmeler yaşanmıştır. Hikaye, uzun hikaye, roman, fıkra, mizah, deneme gibi türlerde başarılı örnekler verilmiştir. Uzun hikaye alanında K. Cantöşev “Benim Kaderim”, Ş. Beyşenaliyev “Kırlangıç” T. Kasımbekov “İnsan Olmak İstiyorum” gibi temsilcileri örnek olarak gösterebiliriz.³

² (Baytok, 2016)

³ (Baytok, 2016)

Bu dönemin belki de en önemli isimlerinden olan Cengiz Aytmatov 1950’li yıllarda edebiyat dünyasına girmiş ve 1961 yılında Selvi Boylum Al Yazmalım, 1962 İlk Öğretmenim, 1963 Toprak Ana, 1964 Kırmızı Elma, 1966 Elveda Gülsarı, 1970 Beyaz Gemi, 1980 Gün Olur Asra Bedel gibi eserlerle yazım hayatına devam etmiş ve Kırgız Edebiyatı için oldukça önemli bir rol model olmuştur.⁴

Aytmatov ‘un bazı uzun hikayeleri Kırgız tiyatrosuna ve sinemasına da kaynaklık etmiştir. 1991 Mankurt, 1967 Toprak Ana, 1977 Selvi Boylum Al Yazmalım gibi daha birçok eseri sinemaya ilham olmuştur.

Bu dönemde diğer türler gibi tiyatro alanında da gelişmeler yaşanmıştır. Tiyatroların genel teması insan duyguları, psikolojisi ve iç dünyası üzerinedir. Bunlara B. Cakiyev “Babanın Kaderi”, C. Aytmatov “Yüz Yüze, Toprak Ana, Beyaz Gemi” gibi eserleri örnek verebiliriz. Ek olarak tiyatro alanında A. Dıykanbayev “Ölümsüzlük Suyu”, T. Abdumomunov “Ahlak Affetmez”, A. Tokombayev “Sorgu Devam Ediyor” gibi yazar ve eserlerinde ismini sayabiliriz.

Tarihi romanın öncülerinden olan T. Kasımbekov dışında M. Abdukarimov “Yaşamak İstiyorum”, K. Bayalinov “Kardeşler, N. Baytemirov “Tarih Anıtı, K. Osmanaliyev “Kutsal Yer”, K. Akmatov “Zaman” gibi isim ve eserleri de örnek olarak verebiliriz.⁵

Tölögön Kasımbekov 1931-2011

Tölögön Kasımbekov 15 Kasım 1931 yılında Calal- Abad’a bağlı Aksı ilçesinin Akcol Köyünde dünyaya gelir. Babası Kasımbek 1946 yılında deprem sonucu hayatını kaybeder. Tölögön Kasımbekov 14 yaşında yetim kalır. Liseyi bitirir sonrasında ise öğretmenlik yapmaya başlar. 1952 yılında Kırgız Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini kazanır.

Yazarlığa yönelmesindeki en büyük etkenin babası olduğunu dile getiren Kasımbekov, babasının molla olduğunu ve babasının yanında sürekli alimlerin olduğunu ve toplantılarda edebi türler hakkında konuştuklarından bahseder. 1950’lerden itibaren yazdığı öykülerle dikkat çeken Kasımbekov 1959 yılında Kırgız Yazarlar Birliği’ne kabul edilir. 1952 yılında ilk hikayesi “Cılkıçının Uulu” önce Sovyettik Kırgızistan sonra ise Ala-Too isimli dergilerde yayımlanır. 1958 yılında “Tuulgan Cer”, 1960’da “Adam Bolgum Kelet” adlı hikayelerle edebiyat dünyasına giriş yapar. 1960-1971 yılları arasında Ala-Too adlı dergide sorumlu sekreter ve genel yayın yönetmeni olarak görev almıştır. 1973-1974 yılları arası Cumhuriyet Devlet Komitesi Redaktörlüğü yapar. 1990 yılında Milletvekili olarak seçilir. 1986 yılında “Kırgız Halk Yazarı” unvanına layık görülür ve daha birçok ödül alır. 2005 yılında devlet dilinin gelişimine sağladığı katkıdan dolayı “Kırgız Dil Madalyası”nı, 2006 yılında ise “Kırgız Halk Kahramanı” unvanını alır.⁶

Edebiyata “Yıkıcının Oğlu” adlı eseri ile giriş yapan Kasımbekov lisans yıllarının son döneminde ikinci eseri olan “Alımkan” ı yazmaya başlar. 1958’de eserin filmi çekilir. İlk

⁴ (Baytok, 2016)

⁵ (Baytok, 2016)

⁶ (Azap S. , 2018)

eseri “İnsan olmak istiyorum” öyküsü yazarın kendi hayatından izler taşır.

“İnsan olmak istiyorum”, “Memleket”, “Yetim”, öyküleri ile kendini kanıtlayan yazar edebiyat çevrelerinden tam not alır. Kasımbekov’un bu öyküler dışında yazdığı on bir kısa öyküsü daha mevcuttur. Gençlik döneminde yazdığı bu öyküler “*Anne, Kader, Gayret, Mutluluk Veren Bölge, Kavganın Başlaması, Çilmayra’nın Yakasında, Dostum Anlasın, Gece Vakası, Tokon Ormana Geldiğinde, Yılkıcının Oğlu, Tasa Vurulan Damga*” komünizm etkileri taşır.⁷ Kasımbek’in öyküler dışında yazdığı (1974) “Temiz Görev” isimli denemesi diğer eserleri kadar ilgi çekmez.

Kasımbek dönem içerisinde tarihsel roman yazıcılığı ile ilgi çeker. Bu alanda yazdığı Sıngan Kılıç (Kırılan Kılıç) adlı eseri bir dönem romanı olması ve döneme ışık tutması sebebiyle Türk Dünyasının öncü romancıları arasında yerini alır. Romanın konusu 1842-1876 yılları arası Kırgız Türklerinin hayatını, Hokand hhanlığı yönetiminde sosyal siyasal ilişkileri ve Çar Rusya’sının bölgeyi alma süreçlerini anlatır. Roman 1966 ve 1977 yılları arasında baskıya girer eser içinde milliyetçilik propagandası yapıldığı iddia edilmiş bundan dolayı roman gereken önemi Kırgızistan’ın bağımsızlığından sonra kazanmıştır.⁸ Kırgızistan’ın bağımsızlığından sonra 1998’de eser tekrar kaleme alınmıştır. Kaleme alınan yeni verisyonu ile Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Uygur Türkçesi, Türkiye Türkçesi gibi diğer Türk lehçelerine aktarılmış ve Rusça, İngilizce ve Ukraynaca gibi dillere çevrilmiştir. 1976’da Cetilgen Kurak adlı romanı yayımlanır. Roman kendi hayatından izler taşır ve sosyal yaşantıyı konu alır. Yazarın 1980’de “Kelkel” adlı ikinci tarihi romanı yayımlanır. Roman 1980’de bitmiş olmasına karşın beş yıl sonra yayımlanır. Romanın konusu Kırgız Halk şairi Toktogul’un hayatı ve kişiliği hakkındadır. 2000 yılında ise “Baskın” adlı romanı yayımlanır. Ardından 2004 yılında “Kırgın” adlı romanı yayımlanır. Romanın konusu Ürkün ayaklanması ile ilgilidir.

Değerlendirme

1961-1985 yılları arası Kırgız Edebiyatına genel bir değerlendirme yapacak olursak 1960-1970 yılları arası daha şanslı ve gelişime açık bir dönem olduğunu 1970-1985 yılları arası ise bu zirvenin belli bir oranda sabitlendiğini ve sonrasında yavaşladığını söyleyebiliriz. Diğer dönemlerde atılan temellerin bu dönemde edebiyatın her alanında güzel sonuçlar verdiğini gözlemlemek mümkündür. Sosyalist dönemin gelişimci tavrı ile Kırgız edebiyatı baskı altında kaldığı yıllara inat bu dönemde tüm birikimini edebi alana aktarabilmeyi başarmıştır. 2020 yılında dahi hala izlediğimiz filmlere konu olan romanlar ve tarihe ışık tutan tarihi romancılıkla Kırgız Edebiyatı zirveyi belki de bu dönemde yaşadı diyebiliriz. Dönemin en önemli iki ismi olan C. Aytmatov ve T. Kasımbekov Kırgız Edebiyatına unutulmaz eserler bırakarak gelecek nesillere edebi ve tarihi alanda ışık tutmuşlardır.

⁷ (Azap S. , 2018)

⁸ (Azap, 2020)

Yazar 1: Samet Azap Bengü Yayınevi

Türk Dünyası, asırlardır yaşadığı işgal ve ötekileştirme süreçleri sonucu kimlik yitimi ile karşı karşıya kalmış önce toprakları, sonra bellekleri işgal sürecine uğramış ve kaotik bir yıkım sürecini deneyimlemiştir. Rusların Türkistan toprakları üzerindeki işgal ve yerleşme planları doğrultusunda aralarındaki köken birliğine rağmen birbirlerinden ayrılmak istenen, farklı alfabeleri kullanmaları dikte edilen Türk Dünyası halkları, kendi tinsel doğumlarını aydınlarına borçludur. Özellikle yaşanan sansür ve sürgünler sonucu hayatlarını kaybeden, yurtlarından sürülen aydınların ölümü hiçe sayarak kendi halklarının yaşadığı ontolojik yıkım süreçlerini anlatma cesareti göstermeleri bağımsızlığın arkasındaki itici güçtür. Bu aydınlardan biri de Kırgız tarihi romancılığında zirve kabul edilen Tölögön Kasımbekov'dur. Kasımbekov'un bütün hikâye ve romanları yaşanan süreçler göz önünde bulundurularak “yapı ve izlek” başlığı altında özellikle felsefi, psikolojik ve sosyolojik okumalarla açılmaya çalışıldı. Tarihsel hafızayı mimetik belleğe dönüştürerek anlatan Kasımbekov, anlaşıldıkça özelde Kırgız tarihi, genelde bütün Türkistan'da yaşanan kaos süreci anlaşılacak ve milyonlarca masum insanın yaşam hakkını elinden (ç)alan emperyalist zihniyet daha görünülür kılınacaktır. Unutulmamalıdır ki tarih bir milletin kolektif hafıza kitabıdır. Bu kitap ayrıntılı bir şekilde okunup, üzerine düşünüldükçe aydınlardan aldığı güç ve birikimle Türk devletleri geleceğe daha sağlam yürüyecektir.⁹

Türkiye’de Tölögön Kasımbekov İle İlgili Yapılan Bazı Tezler

Kırgız yazarı Tölögön Kasımbekov'un "Sıngan Kılıç" romanındaki fiillerin durum ekli tamlayıcıları / Use of cases suffixes of the verbs in the Kyrgyz novelist Tölögön Kasımbekov's

⁹ <https://www.kitapyurdu.com/kitap/tologon-kasimbekov-insan-ve-eser/420778.html>

Kitap bilgileri ve kitap arka kapak yazısının tamamı Kitap yurdu web sayfasından alınmıştır.
www.innovativepublication.uz

novel Syngan Kylych

Yazar:SERKAN ETİLER

Danışman: YRD. DOÇ. DR. KALMAMAT KULAMSHAEV

Yer Bilgisi: Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-ekler = Grammar-suffixes ; Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ; Kasımbekov, Tölögön = Kasımbekov, Tölögön ; Kırgız edebiyatı = Kyrgyz literature ; Kırgızca = Kyrgyz language ; Roman = Novel ; Singan Kılıç = Singan Kılıç

Tölögön Kasımbekov insan ve eser / Tologon Kasymbekov human and work

Yazar:SAMET AZAP

Danışman: PROF. DR. ORHAN SÖYLEMEZ

Yer Bilgisi: Ardahan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

Dizin:Edebiyat = Literature ; Kasımbekov, Tölögön = Kasımbekov, Tölögön ; Kırgız edebiyatı = Kyrgyz literature ; Kırgızistan = Kyrgyzstan ; Roman = Novel ; Türk edebiyatı = Turkish literature ; İnsan = Human

Tölögön Kasımbekov'un Cetilgen Kurak adlı eserinin Türkiye Türkçesine aktarılması ve eserin söz varlığı üzerinde incelemeler / The translation of Tölögön Kasımbekov's book Cetilgen Kurak to Turkish and the studies over its vocabulary.

Yazar:ŞULE ÖZÇOBAN

Danışman: PROF. DR. MEHMET KUTALMIŞ

Yer Bilgisi: Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

Dizin:

Tölögön Kasımbekov'un Cetim hikayesi esasında Kırgız Türkçesinde zarf /

Yazar:METİN DEMİRCİ

Danışman: YRD. DOÇ. DR. GÜZİN TURAL

Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

Tölögön Kasımbek'in Singan Kılıç, Kelkel ve Baskın adlı romanlarında Kırgız Türklerinin hayatı / The Life of Kyrgyz Turkish in the Singan Kılıç, Kelkel and Baskın historical novels of Tölögön Kasımbek

Yazar:BAKTIGÜL BAYSARİEVA

Danışman: DOÇ. DR. ABİDE DOĞAN

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana
Bilim Dalı / Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Kasimbekov, Tölögön = Kasimbekov, Tölögön ; Kırgız Türkleri = Kyrgyz Turks ;
Kırgız edebiyatı = Kyrgyz literature ; Roman = Novel ; Sosyokültürel yapı = Socio-cultural
structure ; Tarihi roman = Historical novels ; Türk romanı = Turkish novel.

Kaynakça:

- 1.Azap, O. S. (2020). Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatları El Kitabı . İstanbul: Kesit .
- 2.Azap, S. (2018, 06 17). Ahmet Yesevi Üniversitesi. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü:
<http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/tologon-kasimbekov>
- 3.Baytok, A. (2016). Tarihten Günümüze Kırgızlar ve Kırgız Edebiyatı. Dil Bilimleri Kültür
ve Edebiyat, 1-50.
- 4.Güngör, A. (2021, 04 24). KIRGIZ SOVYET EDEBİYATI. Güngörname:
<http://gungorname.com/2021/04/24/kyrgyz-soviet-edebiyati/>
- 5.Kolcu, A. İ. (2012). Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı . Konya : Salkımsöğüt